

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОВЕСТИ С.Т.АКСАКОВА «ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА»

Сарсенбаева Айжамал

магистрант 2 курса НГПИ имени Ажинияза

Научный руководитель - к.ф.н. **Ешниязова Э.Н.**

Мемуарно-биографическая трилогия С.Т.Аксакова заняла в истории русской литературы важное место. Она получила восторженный приём и от читателей, и от критиков. Критики отмечали новизну формы составляющих трилогию произведений и их роль в будущем развитии русской прозы.

Начиная с 60-х годов, ознаменовавшихся значительными изменениями во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в литературе, происходит переход к новому типу мемуарного повествования, в основе которого - биография самого жизнеописателя и особенности его внутреннего мироустройства. Самосознание авторов мемуаров претерпевает значительные изменения, и прежде всего личностного характера, они начинают задумываться над смыслом мемуаротворчества и его назначением.

Близость внутреннего «я» героя и автора, наблюдаемая в повестях, позволяет как можно тоньше уловить становление души ребёнка. Мы видим не слепое копирование «взрослой» модели данного процесса, воссозданного русской классической литературой, а попытку осмыслить составляющие этого процесса через преломление их в детском сознании.

Именно в «нежном возрасте» закладываются основы нравственности, истоки будущего благочестия человека, его отношение к окружающим и миру в целом.

Серёжа Багров, персонаж повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», проходит «испытание страданием» и переживает аналогичные чувства. Отец мальчика решил прикупить земли. Он «с жаром и подробно» поведал сыну, сколько там водится птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озёр, какие чудесные растут леса. Все эти рассказы будоражат воображение ребёнка, даже по ночам он бредит новой, прекрасною землёй. «Вдобавок ко всему в судебном акте ей (земле) дали имя «Сергеевской пустоши», а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергеевкой»[1;365], что очень понравилось мальчику. Однако автора повести занимают не только непосредственные эмоциональные отклики маленького Багрова на рассказы отца о новой деревне, но и просыпающееся в душе ребёнка чувство собственника, причины его возникновения. По мнению Аксакова, чувство «исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя

не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие» [1;365]. «Первобытный эгоизм» побуждает Серёжу, вовсе не скупого мальчика, дорожить тем, что Сергеевка – его; без притяжательного местоимения «моя» мальчик никогда не упоминает эту деревню. Ребёнок считает дни и часы в ожидании поездки в милую его сердцу Сергеевку и без усталости говорит об этом со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой её, Парашей.

Маленький Багров с умилением думает о своей Сергеевке: здесь писатель подчеркивает не только гордость обладания, присущую детскому сознанию, но и сословное чувство дворянина-хозяина. Однако по отношению к повествованию Аксакова точнее выглядит термин «динамика души»: автора не интересуют глубинные процессы, происходящие в душе ребёнка, они едва намечены, важнее обозначить причинно-следственную связь между поступками мальчика и внешними воздействиями на его ум и сердце.

Любезная сердцу дитяти деревня становится для взрослых действенным средством для того, чтобы задеть его самолюбие. Серёжу принимают за мучить и дразнить. А затем, обманув ребёнка, родственники сочинили и написали свадебный договор, или рядную, в которой было сказано, что отец и мать, с согласия мальчика, отдают Сергеевку в приданое за маленькой сестрицей Багрова в вечное владение общему их знакомому Волкову. Кроме мучительной скорби о великих потерях (и сестры, и деревни!), Серёжа «раздражен и уязвлён до глубины сердца таким наглым обманом». Бешенство ребенка «превзошло всякие границы и...помрачило рассудок»: он осыпает дядю бранными словами, а Волкова, как главного виновника и преступника, хочет застрелить или затравить собакой и, в конце концов, запускает в него деревянным молотком. Авторский комментарий подчеркивает несуразность происходящего: «Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками!» [1;367].

В приведённой выше сцене Аксаков прежде всего, акцентирует внимание читателей на чувствах мальчика. Но размышления о вине взрослых в этом взрыве негативных страстей, столь не присущих послушному и сентиментальному Серёже, не были безразличны для писателя.

В автобиографической повести Аксакова виновность взрослых, искушающих неопытную душу ребёнка, не подлежит сомнению. Самым же страшным насилием над маленьким существом является не физическое наказание (его одели в серое, толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в пустой комнате), а нравственная пытка – требование просить прощения у недавних мучителей.

На внутренний мир маленького Багрова взрослые пытаются воздействовать рационально, взывая к рассудку ребёнка и забывая о его оскорбленном сердце. Но Серёжа «ожесточился духом» и утверждал, что он не виноват, что его обидчиков надобно самих наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну и что они сами должны просить у него прощения. Даже нежные уговоры любимой маменьки не помогают: Серёжа не соглашается повиниться перед своими мучителями. Оставшись один, мальчик представляет себя героем, страдальцем за правду. Пытаясь хотя бы ирреально восстановить поруганную справедливость, он в воображении проигрывает различные картины. Серёжа «уже видел своё торжество»: вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости; начинают хвалить его за твёрдость, признают себя виноватыми, говорят, что хотели испытать его, одевают в новое платье и ведут обедать. Но все грёзы развеиваются как дым, не выдерживая столкновения с грубой реальностью. Наконец мальчик воображает себя выгнанным за своё упрямство из дому, бродящим ночью по улицам, никто не пускает его к себе. Таким образом, в сознании ребёнка отражаются не только ситуации прочитанных книг, но и проигрывается история блудного сына, наказанного за непослушание одиночеством и изгнанием от родного очага. Подсознательно Серёжа готов воссоединиться с любящими его родителями, однако индивидуальное «я» не хочет признать свое поражение. Самым страшным наказанием для мальчика становится внутренняя борьба двух противоречивых чувств: эгоистического самоутверждения в правоте своего поступка и желания восстановить человеческие связи и порушенную семейную гармонию. Переживания и страдания приводят к болезни маленького Багрова, и вид захворавшего ребёнка побуждает взрослых осознать свою вину. «Воскрешение» души Сережи, как подсказывает христианская традиция, происходит на третий день. Оно знаменуется появлением у мальчика «сильного желания увидеть своих гонителей, выпросить у них прощение и так примириться с ними, чтобы никто не сердился» [1;370].

Мир восстановлен, однако уроки из печального происшествия извлечены не только мальчиком, испытавшим искреннюю радость прощения, но и взрослыми, прежде всего – его матерью.

Таким образом, при описании ситуации «преступления и наказания» в детской литературе причинно-следственные связи между побуждением ребёнка к поступку и самим событием иногда выглядят алогичными. Кажется, что в жизнь героев вторгается случай, Божий промысел, побуждающий маленького героя выбирать между рациональным следованием традиции и чувственно-эмоциональным стремлением сломать, «взорвать» её. Дуализм ситуации подчеркивается смешением времён: спокойный ход событий прерывается

греховным деянием дитяти, и этот временной «разлом» подчеркивается недостижимостью невозвратно ушедшего «тогда» по сравнению с ужасным «теперь».

Литература:

1. Аксаков С.Т. Собрание сочинений. В IV т. – М.: Художественная литература, 1955. – Т. 1.
2. Анненкова Е.И. Аксаковы. – СПб.: Наука, 1998.
3. Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. С.Т. Аксаков. Семья и окружение. – Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1991.
4. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей. – М.: Просвещение, 1986.
5. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб.: Питер, 1999.

